

Oblicza wojennej grozy w kinie postjugosłowiańskim – przykład filmu *Muškarci ne plaču*

Rafał Paliński

Abstract

Faces of war horror in post-Yugoslavian cinema – the case of the film Muškarci ne placu

The article's topic is an image of war trauma of war veterans in former Yugoslavia, depicted in the movie *Muškarci ne plaču* (2017) by Bosnian director Alen Drljević. It is a relevant topic in post-Yugoslav cinematography because the issue of ethnic and religious conflicts and wars is still an unresolved problem in this region. Among others, there are motion pictures trying to explain outbreaks of wars, depicting the course of warfare, and also those presenting consequences of wars. The picture mentioned above belongs to the last category. This piece, being relatively new, is characterized by a unique attitude towards illustrating the topic (genuine methods of therapy were used to depict traumas).

Construction of the movie's plot allows paying attention to the variety of problems faced by veterans and how these difficulties are depicted in motion pictures. It is a broad topic and, because of the limited time of the speech, I am restraining it to one example. This example can be considered as representative, because of its broad spectrum of

Rafał Paliński, mgr; absolwent slawistyki i filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim; jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół szeroko pojętej tradycji literatury grozy i fantastyki ze szczególnym uwzględnieniem fantazmatu wampirycznego, a także slawistycznego literaturoznawstwa komparatystycznego (zwłaszcza na gruncie polsko-serbskim) oraz historii i kultury państw byłej Jugosławii.

rafaupalinski@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

mentioned issues and because all cases are based on veterans' authentic histories (including some actors').

Presented traumas concern the wrongdoings, characters experienced as well as results from their own acts. Protagonists' issues, their personal demons, prevent them from a normal functioning and make them excluded from society in a certain way, but simultaneously these mutual experiences and involvements bring them together and break through former, national barriers. The ethnicity of particular characters doesn't really matter, their issues are universal and similar to each other in some way.

Muškarci ne plaču movie depicts a significant social problem in the area of former Yugoslavia and also belongs to numerous group of local cinematography dedicated to working out the past, which one can interpret directly as local issue as well as broadly as problems of specific countries and ethnicities to global point of view on consequences of war terror.

Keywords: trauma, war, veterans, cinematography, post-Yugoslav, psychodrama

Wprowadzenie

Obszar byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii kojarzy się w powszechnej świadomości z serią toczonych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku konfliktów zbrojnych na tle etniczno-religijnym, które przypieczętowały rozpad tego państwa. Wydarzenia te były jednymi z następstw śmierci marszałka Josipa Broza Tity. Do tychże starć należy zaliczyć (w kolejności chronologicznej): wojnę o niepodległość Słowenii (1991), wojny w Chorwacji (1991-1995), Bośni i Hercegowinie (1992-1995) oraz Kosowie (1996-1999). Konsekwencje tych konfliktów są odczuwalne aż do dnia dzisiejszego i wpływają zarówno na kształt wzajemnych relacji republik postjugosłowiańskich (wciąż niewyjaśnione spory terytorialne), jak i na ich sytuację wewnętrzną (problem praw mniejszości narodowych) oraz społeczną (migracje ludności, urazy psychiczne).

Źródłem sporu etnicznego pomiędzy Chorwatami a Serbami są wydarzenia mające miejsce podczas II wojny światowej, a mianowicie masowe prześladowania Serbów dokonywane przez organy Niezależnego Państwa Chorwackiego. Wśród nich należy wymienić zarówno łżejsze formy prześladowań, takie jak przymusowa katolicyzacja oraz zakaz używania cyrylicy, jak i umieszczanie ludności serbskiej w obozach koncentracyjnych oraz masowe mordy (Trawczyńska 2009: 150-151). Według badań współczesnych liczba ofiar tych prześladowań to około trzysta tysięcy (Trawczyńska 2009: 151). Nierozliczony konflikt pomiędzy tymi dwoma narodami wrócił w szowinistycznym dyskursie chorwackim i serbskim na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku (Trawczyńska 2009: 154-155). Tendencje nacjonalistyczne i separatystyczne poszczególnych narodów zamieszkujących Jugosławię nasilały się stopniowo od śmierci Tity w 1980 roku, a ich ujściem stało się ogłaszanie niepodległości przez kolejne republiki i wymienione wyżej konflikty zbrojne.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że niezwykle trudno jest oszacować rzeczywistą liczbę ofiar wyżej wymienionych wojen, a także faktyczną skalę zbrodni wojennych. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim popełniane na ludności cywilnej masakry, wypędzenia mieszkańców miast i wsi oraz gwałty. Rozbieżności w szacunkach wynikają głównie ze stronniczości podawanych danych¹. Co do kwestii odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, licznie popełniane przez wszystkie walczące strony, to najwięcej z nich jest przypisywanych Serbom. Efektem tych przeżyć są problemy i urazy psychiczne wśród weteranów, przede wszystkim zespół stresu pourazowego.

Kinematografia post-jugosłowiańska

Kulturowym następstwem jest również obecność tego tematu w kinematografii regionu. Najszerzej reprezentowanym filmowo konfliktem jest wojna w Bośni z lat 1992-1995, będąca największą spośród wszystkich czterech i obejmująca starcia trzech walczących stron – Serbów, Boszniaków, Chorwatów. Powszechnym tematem dzieł filmowych jest także wojna w Chorwacji, rozgrywająca się pomiędzy Chorwatami a zamieszkującymi ich terytorium Serbami. Problematyka walk o niepodległość Słowenii nie stała się jak dotąd przedmiotem szerszego zainteresowania twórców filmowych. Osobną kwestią jest także konflikt serbsko-albański na terenie nie w pełni uznanego przez państwa ONZ Kosowa. Zajmuje on miejsce w kinematografii serbskiej, jednakże wykracza częściowo poza granice byłej Jugosławii; jest po części zewnętrzny, gdyż dotyczy sporu z etnosem niesłowiańskim.

W tym miejscu należy zdefiniować użyte w tytule pojęcie kina postjugosłowiańskiego, co będzie konieczne do określenia przedmiotu zainteresowania. Serbska filmoznawczyni, Vesna Perić Momčilović, podaje dwie definicje:

Kino postjugosłowiańskie, w szerszym znaczeniu, oznaczałoby grupę dzieł filmowych, które powstały w okresie rozpadu Jugosławii i zbiegły się z powstaniem nowych państw narodowych jako część ich kinematografii (najpierw Słowenii i Chorwacji, później Macedonii i Bośni i Hercegowiny, jak i Socjalistycznej Republiki Jugosławii jako pozostałości niegdysiejszej federacji, w składzie której została Serbia i Czarnogóra). Z drugiej strony, już w czasie formowania się państw narodowych, następców byłej Jugosławii, [...] kino postjugosłowiańskie, w węższym znaczeniu, oznaczałoby te dzieła filmowe,

¹ Istotnym problemem dla badaczy jest niewielka dostępność obiektywnych źródeł. Z perspektywy proserbskiej tematykę tę badał Marek Waldenberg w książce *Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki*.

które opowiadają o rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii poprzez zniszczenia wojenne, które określają tę wojnę poprzez uniwersalne, wojenne bałkańskie historie lub też opowiadają o życiu w czasie pokojowych przemian z nieuchronnymi refleksjami na temat niegdysiejszej tożsamości wielonarodowej wspólnoty (Perić Momčilović 2016: 20)².

Tak rozumiane kino postjugosłowiańskie oznaczałoby kinematografię wszystkich sześciu republik byłej Jugosławii, chociaż badacze tacy jak Neven Anđelić proponują ograniczenie tego pojęcia:

Pomimo skupienia się tylko na Serbii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie, należy uznać istnienie innych państw postjugosłowiańskich, chociaż Słowenia i Macedonia charakteryzują się odrębnością językową i etniczną. [...] Różne języki powodują wyraźniejszą różnorodność kulturową pomiędzy przestrzeniami zamieszkanymi przez Serbów, Chorwatów, Bośniaków i Czarnogórców z jednej strony, a Słowenią, Macedonią i Kosowem z drugiej. Położenie geograficzne tych ostatnich, pochodzenie etniczne i językowa wyjątkowość czynią je peryferyjnymi dla tego badania. Wielkość i sojusz Czarnogóry z Belgradem przez większość okresu postjugosłowiańskiego przy braku znaczących osiągnięć filmowych skłania do skupienia się wyłącznie na Bośni i Hercegowinie, Chorwacji oraz Serbii (Anđelić 2017: 66)³.

Warto zaznaczyć, że znaczna część powstających obecnie w tym regionie dzieł to koprodukcje – także z udziałem twórców słoweńskich i macedońskich – dlatego tak ostre zawężenie tej definicji mogłoby wykluczyć część filmów posiadających dystynktywne cechy kina postjugosłowiańskiego.

² Przekład własny za: „Postjugoslovenski film bi, u širem smislu, dakle, predstavljao skupinu filmskih ostvarenja koja su nastajala u periodu raspada Jugoslavije i koincidirala sa nastankom novih nacionalnih država kao deo njihovih kinematografija (najpre Slovenije i Hrvatske, potom Makedonije i Bosne i Hercegovine, kao i SR Jugoslavije kao krnjeg ostatka nekadašnje federacije a u čijem sastavu su ostale Srbija i Crna Gora). Sa druge strane, u vreme već formiranih nacionalnih država-naslednica bivše Jugoslavije koje baštine granice nekadašnjih 6 republika od kojih se dve već nalaze u sastavu Evropske Unije (Slovenija i Hrvatska), postjugoslovenski film bi, u užem smislu, predstavljao ona filmska ostvarenja koja narativizuju raspad SFRJ kroz ratna razaranja, koja konotiraju taj rat kroz univerzalne ratne balkanske istorije, ili pak narativizuju život u mirnodopsko tranziciono vreme sa neizbežnim refleksijama na nekadašnju pripadnost multinacionalnoj zajednici”.

³ Przekład własny za: „Despite its focus on Serbia, Croatia and Bosnia-Herzegovina only, one should recognise existence of other post-Yugoslav states but Slovenia and Macedonia are characterised by linguistic and ethnic separateness. [...] Yet, different languages bring about more pronounced cultural differences between the spaces populated by Serbs, Croats, Bosniaks and Montenegrins on the one side from Slovenia, Macedonia and Kosovo on the other. The geographic position of the later, ethnic background and linguistic uniqueness make them peripheral to this study. Montenegro's size and alliance with Belgrade for most of the post-Yugoslav period in addition to the lack of significant cinematic achievements urges focus on only Bosnia-Herzegovina, Croatia and Serbia”.

Andelić dzieli filmy powstające w tych państwach od lat dziewięćdziesiątych XX wieku na trzy kategorie, kierując się przy podziale zakresem odbiorców, do których skierowane jest dane dzieło. Są to kolejno: filmy dla własnego narodu, filmy dla regionu byłej Jugosławii oraz obrazy skierowane na odbiór międzynarodowy (Andelić 2017: 66-67).

Pierwsza kategoria, a więc filmów zorientowanych narodowościowo, powstała w związku z ukonstytuowaniem się nowych państw narodowych w czasie rozpadu Jugosławii. Cel tworzenia tych produkcji to przede wszystkim rozbudzenie świadomości etnicznej i religijnej, co często przybierało formę nacjonalistycznej propagandy. Najwięcej dzieł, które można przypisać do tej kategorii, pochodzi z lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy w tych trzech państwach była obecna cenzura, a wymowa sztuki ulegała wpływom panujących tam reżimów⁴. Grupa ta jest reprezentowana w większości w obrębie produkcji chorwackich i serbskich. Brak filmów bośniackich Andelić tłumaczy wieloetnicznym charakterem Bośni i Hercegowiny i co za tym idzie słabszym dyskursem nacjonalistycznym w tym kraju (Andelić 2017: 68-69).

Adekwatnym do określenia roli i charakteru tych filmów zwrotem jest przywołany w artykule termin *državotvorni film* – należy to tłumaczyć jako „państwotwórczy” – pomimo że sam termin miał początkowo wymowę ironiczną i był używany przez krytyków kina chorwackiego u schyłku XX wieku (Andelić 2017: 67). Innym stosowanym przez krytykę określeniem jest zwrot *cinema of self-victimization* (Andelić 2017: 67), co należy rozumieć jako kino autowiktylizacji, odznaczające się przedstawianiem własnego narodu wyłącznie w roli ofiary.

Ukazania wojny w tych produkcjach miały służyć kreacji jednostronnego obrazu poszczególnych konfliktów etnicznych, w których narodowości są przedstawione za pomocą binarnej opozycji oprawca-ofiara. Co istotne, częstym odniesieniem były wybiórczo prezentowane i częściowo zafałszowane oraz zmitologizowane wydarzenia z okresu II wojny światowej. W dalszej, pozafilmowej perspektywie, miało to uzasadniać i legitymizować brutalne działania konkretnych formacji zbrojnych w czasie wojen w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie, które zyskiwały charakter odwetu i wymierzania dziejowej sprawiedliwości.

Tendencję tę obrazują dwie produkcje przywołane przez Andelić: chorwacki *Četverored* (1999) w reżyserii Jakova Sedlara oraz serbski *Nož* (1999) w reżyserii Miroslava Lekicia. Pierwszy z nich opowiada o tak zwanej masakrze w Bleiburgu, dokonanej w maju 1945 roku przez komunistycznych partyzantów z Narodowej Armii Wyzwolenia Jugosławii na chorwackich

⁴ Chodzi o reżimy: Franjo Tuđmana w Chorwacji, Slobodana Miloševića w Jugosławii (skupiającej Serbię i Czarnogórę) oraz Aliji Izetbegovicia w Bośni i Hercegowinie.

urzędnikach, żołnierzach i cywilach z faszystowskiego Niezależnego Państwa Chorwackiego. Wydarzenia przedstawiono w taki sposób, żeby wyglądały na rzeź niewinnych Chorwatów dokonaną przez Serbów, przy czym pominięto wieloetniczną strukturę oddziałów partyzanckich (Anđelić 2017: 67).

Fabula drugiego z wymienionych filmów dotyczy negowanej przez serbski dyskurs nacjonalistyczny odrębności etnicznej bośniackich muzułmanów, czyli Boszniaków. Historia muzułmanina z Hercegowiny, który odkrywa swoje serbskie korzenie, posłużyła twórcom przede wszystkim do podkreślenia zbrodni dokonywanych przez Muzułmanów (w rozumieniu grupy etnicznej) na Serbach, zaś sam film był przeznaczony typowo dla widzów serbskich (Anđelić 2017: 67). Sposób przedstawienia nacji, której tożsamość narodowa zaczęła kształtować się dopiero w XX wieku⁵ służył utwierdzeniu Serbów o słuszności toczzonego w Bośni i Hercegowinie konfliktu zbrojnego. Dodatkowo podkreślał on sztuczny, według serbskiej propagandy, charakter tego państwa w opozycji do Serbii, mającej wielowiekową tradycję państwowości.

Obecność filmów z pierwszej kategorii nie determinuje charakteru kinematografii lat dziewięćdziesiątych jako opartej jedynie na nacjonalistycznym przekazie i eskalacji nienawiści. W tym samym czasie zaczęły powstawać produkcje o wymowie ponadnarodowej, skierowane do odbiorców z całego regionu byłej Jugosławii. Podejmowały one szeroki zakres tematyczny: rozliczenia z przeszłością (najczęściej titowską Jugosławią), bieżącymi problemami (wojny, kryzys gospodarczy), narodowymi mitami i stereotypami, a także kwestię otwartości i tolerancji dla homoseksualizmu. W grupie tej dominują koprodukcje używające języka zrozumiałego dla odbiorców z sąsiednich krajów i posługujące się groteskowymi obrazami (Anđelić 2017: 66).

Na przekór nacjonalistycznej polityce poszczególnych rządów, reżyserom udawało się tworzyć filmy, które w krzywym zwierciadle ukazywały społeczeństwa tych państw i korespondowały ze wspólną jugosłowiańską przeszłością (Anđelić 2017: 70-71). Anđelić wymienia tu chorwackie produkcje, takie jak: *Kako je počeo rat na mom otoku?* (1996) w reżyserii Vinko Brešana, *Što je muškarac bez brkova* (2005) Hrvoje Hribara oraz *Karaula* (2006) Rajko Grlicia. W kinematografii serbskiej w tę kategorię najszerzej wpisuje się twórczość Srđana Dragojevicia – filmy takie jak: *Lepa sela lepo gore* (1996), *Rane* (1998) czy *Parada* (2011).

Pierwsze z wymienionych dzieł przedstawia historię grupy serbskich żołnierzy, którzy ukrywają się przed nacierającymi oddziałami bośniackimi w rzekomo przeklętym tunelu, symbolizującym w filmie upadającą ideę jugosłowiańską. Dzieło to wyróżnia się na tle innych produkcji ukazaniem

⁵ Bośniaccy muzułmanie zwani Muzułmanami lub Boszniakami zaczęli być uznawani za odrębną narodowość przez władze Jugosławii dopiero w 1961 roku (Trawczyńska 2009: 153).

serbskiej perspektywy konfliktu w Bośni i Hercegowinie, pozbawionym wymowy nacjonalistycznej. Jak twierdzi Pavle Levi w książce *Desintegration in Flames: Aesthetics and Ideology in the Yugoslav and Post-Yugoslav Cinema*, film ten „krytykuje prymitywną, upodloną wojenną retorykę telewizji i prasy kontrolowanych przez Miloševicia” [*criticize primitive, debased wartime rhetoric of the Milosevic-controlled television and print media* (Anđelić 2017: 71)]. Podjęta przez serbskiego reżysera problematyka stanowiła pewien przełom w narracji o wojnie, dotychczas definiowanej przez postkomunistyczny nacjonalistyczny reżim Slobodana Miloševicia. Anđelić uważa, że wizje Dragojevicia były zbyt bolesne dla wielu Serbów, wciąż żyjących w iluzji Jugosławii (Anđelić 2017: 71).

W tej kategorii pojawia się też więcej filmów bośniackich. Anđelić tak tłumaczy mniejszy wpływ idei nacjonalistycznych na kino bośniackie:

Bośnia jest słabym państwem z małym budżetem i zdecentralizowanymi instytucjami. Dlatego żadne nacjonalistyczne przywództwo nie może zdeterminować ogólnego kierunku polityki, ponieważ każdy rząd składa się z co najmniej sześciu partii koalicyjnych na szczeblu państwowym. Ta potencjalna przeszkoda może być jednocześnie czynnikiem wyzwalamym, ponieważ państwo nie jest w stanie nakładać ograniczeń wolności twórczej nawet w okresach najbardziej zagorzałego nacjonalizmu. W ten sposób filmy bośniackie uniknęły niektórych pułapek, jakie polityka wytworzyła w Chorwacji i Serbii (Anđelić 2017: 72)⁶.

Ostatnią wyróżnioną przez Anđelicia grupę stanowią produkcje skierowane do publiczności szeroko pojętego Zachodu. Wymieniane w tej kategorii dzieła należą do nie tylko najbardziej znanych, ale też i najczęściej nagradzanych na festiwalach filmowych produkcji z byłej Jugosławii. Anđelić za najbardziej reprezentatywne dla tej grupy uznaje trzy dzieła: *Ničija zemlja* (2001), *Grbavica* (2006) oraz *Underground* (1995).

Przywołana metodyka nie jest jedyną, jaką można zastosować; Anđelić kierował się przede wszystkim gronem odbiorców, do których twórcy kierowali dany film. Innym sposobem podziału filmów postjugosłowiańskich – zawężonych jednak wyłącznie do produkcji odnoszących się do wojny – jest podział ze względu na tematykę, który prezentuje Perić Momčilović (2016: 4), dzieląc produkcje na trzy kategorie:

⁶ Przekład własny za: „Bosnian state is weak state with small budgets and decentralized institutions. Therefore no nationalist leadership can determine general direction of policies because every government is made up of at least six coalition parties at the state level. This perceived obstacle might be liberating factor at the same time because the state is not capable to impose restrictions on creative freedoms even during the most fervent nationalist periods. Thus Bosnian films avoided some of the traps that politics have created in Croatia and Serbia”.

- 1) podejmujące tematykę samych konfliktów zbrojnych
- 2) podejmujące tematykę życia po wojnie
- 3) podejmujące tematykę powtarzalności wojny.

Analiza filmu *Muškarci ne plaču*

Film *Muškarci ne plaču*, będący regionalną koprodukcją bośniacko-chorwacko-słoweńską, należy zaliczyć według tego podziału do kategorii drugiej, gdyż skupia się on bezpośrednio na próbie leczenia traum wśród weteranów i problemach osobistych, które uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. Co istotne, protagoniści reprezentują wszystkie walczące ze sobą narodowości, czyli Chorwatów, Boszniaków i Serbów, oraz wyznania: katolicyzm, islam i prawosławie.

W filmowej terapii, odbywającej się przy pomocy realistycznie odtworzonej metody psychodramy – co zostało osiągnięte dzięki współpracy z uznanym psychiatrą Vladimirem Miloševiciem, specjalizującym się w stosowaniu tej metody terapeutycznej – bierze udział dziesięciu byłych żołnierzy. Bliżej została ukazana historia jedynie pięciu z nich, których indywidualne sylwetki mogą posłużyć jako obraz kilku rodzajów wojennej grozy, które reprezentują. O wartości i autentyczności przekazu filmu świadczy fakt, że wszystkie przedstawione w nim postaci są oparte na rzeczywistych osobach, które reżyser filmu spotkał w czasie własnej terapii, a także na osobistych przeżyciach aktorów.

Pierwszym problemem, który w filmie został zobrazowany poprzez postać Chorwata Andriji, jest nacjonalizm i skrajna ksenofobia. Od samego początku bohater jest negatywnie nastawiony zarówno do samej terapii, jak i jej uczestników, z którymi wchodzi w konflikt. Jego postać to obraz skrajnego, wręcz fanatycznego nacjonalisty, który nienawidzi przedstawicieli innych narodowości oraz wyznań, a także szuka zdrajców wśród swoich rodaków. Niewyjaśnione i nierozwiązane przez lata kwestie etniczne stanowią w wielu przypadkach (także poza regionem byłej Jugosławii) zarzewie kolejnych konfliktów i uniemożliwiają normalizację stosunków między wrogimi sobie krajami i narodami, stwarzają ryzyko powtarzalności wojny. Większość bohaterów jest jednak w stanie przezwyciężyć echa nacjonalistycznych ideologii między innymi poprzez przyznanie, że każda ze stron dopuszczała się zbrodni wojennych, co stanowi dla nich pierwszy krok do zmiany. Z przykładu tego można wysnuć wniosek, że brak zdolności do autorefleksji i zapatrzenie w ideologię nacjonalizmu stanowią jedną z prymarnych barier do pokonania własnych traum i zmierzenia się z doświadczoną grozą.

Zorientowany narodowościowo dyskurs wiąże się ze stereotypowo pojmowaną na terenie byłej Jugosławii męskością. Za jej pomocą nakłania się

mężczyzn do udziału w konfliktach zbrojnych oraz zmusza się ich do wcielania się w rolę odważnych żołnierzy – obrońców ojczyzny i agresorów w jednym. Jak tłumaczy reżyser filmu Alen Drljević w wywiadzie dla dziennika „Jutarnji list”:

U nas jest wciąż pospolite tradycyjne myślenie, że mężczyźni nie mogą pokazywać swoich emocji, że są oni 'silniejszą płcią', która bezwarunkowo musi bronić dumy i interesu rodziny, narodu i państwa, że mężczyźni w żadnym wypadku nie mogą płakać. W zasadzie przez tytuł filmu igramy z wszystkimi tymi stereotypami i uprzedzeniami (Drljević & Kovačić 2017: par. 16)⁷.

Stereotypowa, toksyczna męskość w żaden sposób nie pomaga protagonistom, wręcz szkodzi im, uniemożliwiając akceptację i pogodzenie się z wydarzeniami z przeszłości, a w konsekwencji wyleczenie własnej traumy. Ofiarami takiego myślenia są sylwetki kolejnych filmowych bohaterów – laickiego Boszniaka Jasmina i wierzącego muzułmanina Merima.

Wojenne doświadczenia, w tym kalectwo, i nienawiść do rodziny, która sama wydała go, gdy ukrywał się przed poborem do wojska, doprowadziło Jasmina do odizolowanej egzystencji na skraju społeczeństwa i całkowitego zamknięcia na mówienie o swoich problemach. Częściowo sparaliżowany, poruszający się na wózku inwalidzkim mężczyzna funkcjonuje w świecie zdevaluowanych wartości – rodzina, będąca podstawą społeczeństwa i oparciem dla wielu ludzi, jest wobec niego wroga, uważa go za tchórza. Podobnie religia nie ma dla niego żadnego znaczenia; w filmie Jasmin wielokrotnie podkreśla swój brak wiary, nie mogąc pogodzić swoich doświadczeń z warunkowanym przez islam tradycyjnym systemem boszniackich wartości.

Jego przeciwieństwem jest Merim – starszy muzułmanin, który w czasie działań wojennych został wzięty do serbskiej niewoli, gdzie został poddany torturom. Co istotne, protagonista nie odniósł żadnych fizycznych obrażeń, jednakże jego uraz psychiczny jest bardzo głęboki, do tego uderza we wspomniany wyżej stereotyp męskości, według którego mężczyźni muszą być „twardzi i bezuczuciowi”. Merim został złamany samą groźbą śmierci; gdy wrogi żołnierz przyłożył mu nóż do gardła, protagonista padł na kolana i zaczął prosić o litość. Doświadczenie to należy odczytywać jako akt dehumanizacji, który uderzył w wierzącego człowieka, kierującego się jasno określonymi, konserwatywnymi zasadami, które natomiast całkowicie odrzucił Jasmin. Według słów samego bohatera, został on opuszczony przez żonę i dzieci, od czasu wojny żyje na społecznym marginesie, znajdując się w trudnej sytuacji

⁷ Przekład własny za: „Kod nas je još uvijek uobičajeno tradicionalno mišljenje da muškarci ne trebaju iskazivati svoje emocije, da su oni "jači spol" koji bezuvjetno treba braniti čast i interese porodice, nacije i države, da muškarci ni u kom slučaju ne smiju plakati. Mi se, u stvari, kroz naslov filma poigravamo sa svim tim stereotipima i predrasudama”.

materialnej. Na pozór stwarza wrażenie normalnego człowieka, spokojnego i opanowanego, lecz w rzeczywistości jest dogłębnie nieszczęśliwy i egzystuje w zawieszaniu pomiędzy wartościami. Bohater wyraźnie odrzuca możliwość popełnienia samobójstwa oraz jakiegokolwiek dążenie do śmierci, traktując je jako występki przeciw Allahowi i czyn z gruntu zły. Doprowadziło go to do sytuacji wzorcowej dla bohaterów antycznych tragedii, dla których żadne wyjście nie jest dobre – złem dla Merima jest perspektywa szybkiej śmierci, ale jednocześnie jego życie pozbawione jest jakiegokolwiek szczęścia. Warto zauważyć też podobieństwa między sylwetką Jasmina i Merima; wartości, które znali zostały w poważny sposób naruszone, różni ich jednak podejście do życia. Pierwszy z nich odrzuca zdewaluowane prawdy moralne i pogrąża się w nihilizmie, zaś drugi próbuje usilnie pozostać wierny swoim przekonaniom, starając się oprzeć życie na jakimkolwiek ideale, który pozwoli mu dalej egzystować.

Postaci te obrazują kilka istotnych problemów weteranów – społeczne wykluczenie, brak wewnętrznego spokoju oraz głębokie, zakorzenione w psychiczne urazy, które skutecznie przekreślają możliwość prowadzenia normalnego życia. Stan ten, wraz z depresją, bezrobociem, ubóstwem oraz uzależnieniami, to częsta w krajach byłej Jugosławii (i nie tylko) okoliczność towarzysząca ludziom cierpiącym na zespół stresu pourazowego. Wśród weteranów wojen w byłej Jugosławii odsetek cierpiących na PTSD szacuje się na około czterdzieści procent, co jednak różni się w zależności od kraju – najmniejszy jest on w Chorwacji, gdzie stosunkowo wcześniej zajęto się leczeniem, największy zaś w Bośni i Hercegowinie (Rašović 2014).

Sylwetki kolejnych postaci stanowią wprowadzenie do jeszcze trudniejszych, ponadindywidualnych kwestii, takich jak odpowiedzialność za śmierć żołnierzy czy zbrodnie na ludności cywilnej. Chorwacki weteran Valentin odczuwa odpowiedzialność za śmierć młodszego kolegi z oddziału, którego pozostawił samotnie na wysuniętej na atak pozycji na całą noc, co doprowadziło do samobójstwa żołnierza, bojącego się starcia z wrogiem. Wcześniej Valentin nazwał go tchórzem i przemocą zmusił do zajęcia pozycji, mając świadomość, że oznacza to wysłanie go na niemal pewną śmierć. Coś, co w czasie wojny wydawało się oczywistością, a więc odwaga, brak strachu wobec wroga, przestaje mieć znaczenie dla żyjącego dwadzieścia lat później bohatera. Miejsce tego zajmuje świadomość własnych działań i brzemień odpowiedzialności za śmierć drugiego człowieka, do której doprowadził. Podczas filmowej psychodramy, Valentin nie jest w stanie odtworzyć tego, czego dokonał, co więcej nie mógł nawet patrzeć, gdy odgrywali to inni. Co istotne, w momencie podejmowania decyzji, nie rozumiał jej skutków i dopiero widok ciała młodego żołnierza uświadomił mu konsekwencje. Jest to kolejny problem o charakterze znacznie bardziej uniwersalnym niż jednostkowa opowieść; pytanie o odpowiedzialność

za śmierć żołnierzy – i szerzej, ludzi – stawiane jest regularnie w dyskusjach na temat wojen i równie często pozostaje bez rozstrzygnięcia. Kwestią sporną jest źródło odpowiedzialności – z jednej strony starcia zbrojne i żołnierze przeciwnika, z drugiej postępowanie dowódców i w szerszym kontekście, polityków decydujących o podejmowaniu działań wojennych.

Najtrudniejszą z ukazanych w filmie traum jest doświadczenie zbrodni wojennych, które jest tym mocniejsze i trudniejsze, że zostało ukazane od strony sprawcy, nie ofiary. Jeden z nielicznych serbskich protagonistów, Miki, wbrew własnej woli wziął udział w zbrodniach na ludności cywilnej. Został zmuszony do przewiezienia uwięzionych przez Serbów cywili do miejsca masowej egzekucji, a później także do tego, aby samemu przyłączyć się do rozstrzeliwań.

W toku akcji filmu jego zachowanie stwarzało pozory normalnego funkcjonowania; był spokojny, nie angażował się w kłótnie tak emocjonalnie jak inni, w rzeczywistości starając się uciec od kłębiących się w nim uczuć. Przeżyte doświadczenie stało się podstawą głębokiej traumy dla bohatera i doprowadziło go do kolejnych zachowań autodestrukcyjnych, takich jak alkoholizm, samookaleczenia czy też przerwana przez innych bohaterów próba samobójcza.

Losy tej postaci odsyłają do problemu zbrodni popełnianych na cywilach przez wszystkie strony konfliktu. Na myśl przychodzi największa i najbardziej znana zbrodnia, czyli masakra w Srebrenicy z lipca 1995 roku, której efektem jest ponad sześć tysięcy ofiar śmiertelnych (dokładna liczba nie została do tej pory ustalona). Historia bohatera porusza problem odpowiedzialności za tego typu działania i zachęca odbiorcę do postawienia pytania, czy za śmierć cywili odpowiedzialni są wydający rozkazy dowódcy i politycy, czy też będący *de facto* narzędziami w ich rękach żołnierze. Filmowa postać stanowi przykład, co szczególnie istotne, traumy mimowolnego sprawcy, a nie ofiary. Jest to rzadkie podejście, niemal niefunkcjonujące w dyskursie na temat zbrodni wojennych, jednakże konieczne do zrozumienia specyfiki konfliktów zbrojnych w byłej Jugosławii, gdzie granice pomiędzy byciem ofiarą a oprawcą są często zatarte. Zaprezentowana sytuacja jest niejednoznaczna i skłania ku szerszej refleksji nad kwestią odpowiedzialności i sprawczości, a także właściwego osądu takich działań. Zwraca na to uwagę słoweński aktor, Sebastian Cavazza, odgrywający filmową rolę terapeuty, w wywiadzie dla pisma „Delo”:

Zawsze masz jakiś wybór. Biorąc pod uwagę to, co usłyszeliśmy od weteranów w tym filmie, w wojnie często tego wyboru nie ma. I to jest jedno z zagadnień, które on porusza. Ktoś, kto musi wykonać wyrok, wiedząc, że od tego zależy jego własne życie, bo ma przy skroni pistolet swojego przełożonego, nie może podlegać osądowi osoby, która nigdy nie znalazła się w takiej sytuacji. Psychodrama

daje szansę postawienia się w roli tego, kto musi tę decyzję podjąć i uzmysławia, jakkolwiek strasznie to brzmi, że pod wpływem śmiertelnego strachu każdy prawdopodobnie postąpiłby tak samo. To, czego możemy dowiedzieć się w procesie psychodramy, to następstwa tej decyzji. Te zaś są nieodwracalne (Cavazza & Milek 2018: par. 31-32)⁸.

Słów tych nie należy traktować jako relatywizacji zła i przyzwolenia na nie poprzez wstrzymanie się od osądu, lecz jako zwrócenie uwagi na trudność wyprowadzania moralnych ocen i brak możliwości ochrony przed złem w sytuacji zagrożenia własnego życia. Co więcej, nie jest to usprawiedliwienie dla jakiegokolwiek zbrodni, lecz próba zrozumienia złożonej natury problemu. Odnosząc to raz jeszcze do omawianego postjugosłowiańskiego przykładu, konieczne jest przyznanie współodpowiedzialności poszczególnych narodów, spośród których żaden nie był wolny od popełniania zbrodni wojennych, co też zostało wyraźnie zaakcentowane w samym dziele.

Przechodząc do równie istotnych dla analizy elementów, należy podkreślić, że wojenna groza została przedstawiona w nim jedynie za pomocą opowieści bohaterów oraz odgrywanych podczas psychodramy sytuacji. Reżyser świadomie nie zdecydował się na korzystanie z retrospekcji czy też *flashbacków*, które pojawiają się często w produkcjach ukazujących doświadczenia i źródła wojennych traum. Siła przekazu filmu zawiera się w ustnych opowieściach i realistycznie oddanych przez aktorów emocjach. Sposób przedstawienia traumy w filmie oparty jest o jednostkowe historie postaci. Ta pozorna ekskluzywność, ograniczenie do kilku krótkich opowieści, wreszcie zastosowanie psychodramy, nadają im wymiar uniwersalny. Bohaterowie, znani jedynie z imion, stanowią swoistą reprezentację kilku najistotniejszych rodzajów wojennej traumy.

Pomimo że film koncentruje się przede wszystkim na dialogach i działaniach poszczególnych protagonistów, istotną dla interpretacji kwestią jest także przestrzeń, w której rozgrywa się akcja. Filmowa terapia ma miejsce w odizolowanym, niemalże opuszczonym hotelu w bośniackich górach pokrytych przez wszechobecną mgłę. Odosobniony charakter tego miejsca sprzyja terapii dokonującej psychicznej wiwisekcji umysłów bohaterów. Odcięta od zewnętrznego świata przestrzeń pozwala skupić się im na wzajemnym zajrzeniu w głąb samych siebie i konfrontacji z noszoną w sobie traumą.

⁸ Przekł. Tomasz Łukaszewicz za: „Vedno se lahko odločiš. Glede na to, kaj smo v procesu tega filma slišali od veteranov, v vojni velikokrat nimaš možnosti odločitve. In to je tudi eno od vprašanj, s katerim se ukvarja ta film. Nikoli ne moreš z varne udobne pozicije soditi človeka, ki ima v glavo uperjeno pištolo nadrejenega, ali bo zavrnil ukaz ali pa ga bo izpolnil. S pomočjo psihodrame se vsak v skupini lahko postavi na njegovo mesto in vidi, da bi, kakorkoli strašno to zveni, sam najverjetneje pod pritiskom avtoritete, smrtnega strahu ravnal podobno. Tisto, česar se lahko v procesu psihodrame zavedaš, so posledice odločitve. Te posledice pa so usodne”.

Przełamanie zamkniętej przestrzeni następuje dopiero na sam koniec, kiedy weterani wspólnie jadą na pogrzeb matki jednego z nich, Jasmina, co staje się dla niego podstawą do próby pogodzenia się z własną przeszłością. Podobnie katartyczny charakter ma przerwana próba samobójcza Mikięgo – ocalenie życia bohatera może stać się dla niego okazją do symbolicznego „pogrzebania” traumatycznych przeżyć. Wymowna jest także ostatnia scena, w której bohaterowie patrzą na grupę nastolatków – młodzi ludzie mogą stanowić zarówno nadzieję na lepszą przyszłość i funkcjonowanie w świecie wolnym od etnicznej i religijnej nienawiści, jak i zarzewie kolejnego konfliktu. Od tych obaw nie jest wolny również Drljević, cytowany przez portal Al Jazeera Balkans: „Czy nowe pokolenie oznacza nową armię i nową wojnę, czy może nadzieję na piękniejszą przyszłość. Rzeczywistość jest otwarta, nie wiemy co nas czeka [*Da li nova generacija znači nova armija i novi rat, ili nadu u lepšu budućnost. Realnost je otvorena, ne znamo šta nas čeka*]” (Balkans.aljazeera.net, 2018: par. 14).

Podsumowanie

Przykład filmu *Muškarci ne plaču* nie wyczerpuje tematyki; można przywołać również produkcje takie jak *Ničiji sin*, *Lepa sela lepo gore* czy też nagrodzona Oscarem *Ničija zemlja*. Dzieło Drljevicia wyróżnia się na tle grupy filmów przedstawiających powojenne życie, gdyż ukazuje perspektywę bohaterów należących do różnych stron konfliktu, podczas gdy wiele wcześniejszych obrazów było zorientowanych na perspektywie narodowościowej. Przynależność etniczna nie ma dla bośniackiego reżysera znaczenia determinującego narrację; znacznie ważniejsze jest podobieństwo ich doświadczeń oraz przeżywanych traum i problemów. Stwarza to drogę do osiągnięcia ponadnarodowego zrozumienia, wolnego od nienawiści i urazów przeszłości, mogącego być metodą na zetknięcie się ze zinternalizowaną grozą. Najlepszym sposobem wydaje się być dążenie do zrozumienia sytuacji egzystencjalnej, co przyznaje sam reżyser:

Nigdy nie chciałem czegoś przekazywać i odkrywać wielkiej prawdy. To jest film, który, mam nadzieję, zachęci publikę do rozmyślenia i odnajdywania własnych prawd. Nie ma jakiegoś przekazu. Nie chcę mówić: 'To jest prawda!' Chcę tylko, żeby ludzie sami siebie zapytali, postawili pytania i to jest to, czego musimy próbować – zrozumieć jedni drugich. Jest to film, który mówi o zrozumieniu (Drljević & Vegara 2017: par. 16)⁹.

⁹ Przekład własny za: „Nikada nisam imao želju da nešto poručim i da iznosim velike istine. Ovo je film koji će, nadam se, potaknuti publiku na razmišljanje i propitivanje vlastitih istina. Nema neke po-

Dzieło Drljevicia porusza temat wciąż żywy w tym regionie; z jednej strony jest on specyficzny i dystynktywny dla obszaru byłej Jugosławii, zaś z drugiej strony odwołuje się do ogólnoludzkich, cywilizacyjnych uniwersaliów, problemów, z którymi dalej mierzy się współczesny świat. Wojenna groza, której uczestnikami są postaci protagonistów, ma wymiar rzeczywisty i realny, wpływa na psychikę, sytuację społeczną oraz ogólną życiową kondycję weteranów.

Biorąc pod uwagę traumatyczną przeszłość krajów byłej Jugosławii oraz ich obecną sytuację społeczno-gospodarczą – szczególnie w niestabilnej politycznie Bośni i Hercegowinie – można spodziewać się, że tematyka wojny jeszcze długo będzie obecna w kinematografii postjugosłowiańskiej. Powstawanie tego typu dzieł jest jednak niewątpliwie pozytywnym efektem kulturowym, a twórcy tacy jak Alen Drljević, są świadomi, że lokalne kino nie jest w stanie uciec od wojennej tematyki i rozliczeń z przeszłością. Wojenna i powojenna groza byłej Jugosławii pomimo upływu niemal trzech dekad jest wciąż realna.

ruke. Ne želim da kažem: „Ovo je istina!“. Samo želim da ljudi sami sebe propituju, postavljaju pitanja i to je ono što mi trebamo pokušati – razumjeti jedni druge. Ovo je film koji govori o razumijevanju”.

Źródła cytowań

- ANĐELIĆ, NEVEN (2017), 'Post-Yugoslav Cinema and Politic: Films, Lies and Video Tape', *International Journal of Humanities and Social Science Invention*: 2 (6), ss. 65-80.
- BALKANS.ALJAZEERA.NET (2018), *Muškarci koji ne plaču*, online: <https://balkans.aljazeera.net/blogs/2018/4/15/muskarci-koji-ne-placu>, par. 1-17 [dostęp: 28.06.2022].
- CAVAZZA, SEBASTIAN, VESNA MILEK (2018), 'V vojni ni zmagovalcev in poražencev, so samo žrtve', *Delo.si*, online: <https://www.delo.si/sobotna-priloga/v-vojni-ni-zmagovalcev-in-porazencev-so-samo-zrtve/>, par. 1-46 [dostęp: 28.06.2022].
- DRLJEVIĆ, ALEN, NINO KOVAČIĆ (2017), 'Redatelj filma Muškarci ne plaču: Ne vjerujem da jedan film može promijeniti svijet, ali može napraviti jedan mali pomak', *Jutarnji.hr*, online: <https://www.jutarnji.hr/kultura/film-i-televizija/redatelj-filma-muskarci-ne-placu-ne-vjerujem-da-jedan-film-moze-promijeniti-svijet-ali-moze-napraviti-jedan-mali-pomak-6746616>, par. 1-20 [dostęp: 28.06.2022].
- DRLJEVIĆ, ALEN, SEAD VEGARA (2017) 'Muškarci ne plaču – film koji je rasplakao publiku', *Balkans.aljazeera.net*, online: <https://balkans.aljazeera.net teme/2017/7/20/muskarci-ne-placu-film-koji-je-rasplakao-publiku>, par. 1-22 [dostęp: 28.06.2022].
- PERIĆ MOMČILOVIĆ, VESNA (2016), *Teorija narativnih konstrukcija u post-jugoslovenskom filmu od 1994. do 2008. godine*, Belgrad: Univerzitet Umetnosti.
- RAŠOVIĆ, RENATA (2014), 'Smije li pobjednička vojska bolovati zbog ratnih trauma i kako se s njima nose veterani u Hrvatskoj, Srbiji i BiH', w: *Večerni.hr*, <https://www.vecerni.hr/vijesti/smije-li-pobjednicka-vojska-bolovati-zbog-ratnih-trauma-i-kako-se-s-njima-nose-veterani-u-hrvatskoj-srbiji-i-bih-968201>, par. 1-20 [dostęp: 28.06.2022].
- TRAWCZYŃSKA, MONIKA (2009), 'Geneza i konsekwencje konfliktu w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995', *Wrocławskie studia erazmiańskie. Zeszyty Studenckie*: 2, ss. 150-163.
- WALDENBERG, MAREK (2005), *Rozbicie Jugostawii. Jugostawiańskie lustro międzynarodowej polityki*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.